

MTT YOSHIDAGI BOLALARDA KUN TARTIBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932157>

Xurramova Intizor

Xayitova Olmaxon

Muhammadiyahva Mexrangiz

Ne'matullayeva Nafisa

Mamatqulova Nozima

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kun rejimi, shuningdek, ularning yuqori asabiy faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerak, bu hali ham miya yarim korteksi hujayralarining ozgina charchashi, asabiy jarayonlarning ma'lum bir beqarorligi bilan ta'riflanadi. Kun davomida yaxshi ishlash turli tadbirlar va ularning almashinishi bilan ta'minlanadi. Fiziologik nuqtai nazardan, bu miya yarim korteksining bir vaqtning o'zida ishlash va dam olish qobiliyatiga bog'liq

Kalit so'zlar.

Fiziologik uyqu, kun tartibi, nutqni rivojlantirish, quvnoq kayfiyat, letargik.

Kundalik rejim bolalarning salomatligi va jismoniy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Ovqatlanish, uxlash, yurish, o'ynash va mashq qilish uchun doimiy vaqt - I. P. Pavlov tashqi stereotip deb atagan - bolani to'g'ri tarbiyalashning zaruriy shartidir. Kundalik tartib - bu uyqu va uyg'onish davrlarini, ovqatlanishni, gigiena va sog'liqni saqlash tartib-qoidalarini, bolalarning faoliyati va mustaqil faoliyatini taqsimlash tizimi. Bolalarning quvnoq, quvnoq va ayni paytda muvozanatli kayfiyati ko'p jihatdan bog'liq qat'iy amalga oshirish tartibi. Ovqatlanish, uxlash, yurishning kechikishi bolalarning asab tizimiga salbiy ta'sir qiladi: ular letargik bo'lib qoladilar yoki aksincha, hayajonlanadilar, harakat qila boshlaydilar, ishtahani yo'qotadilar, yomon uxlaydilar va bezovta uxlaydilar. Bolalar bog'chasida uydan ta'lim olishning muhim farqlovchi xususiyatlaridan biri bu bolalar bog'chasidagi tartibdir. Bolalar bog'chasida hamma narsa oldindan belgilangan jadvalga bo'ysunadi. Va bu shubhasiz ortiqcha. Axir, bunday tizim hatto eng eksantrik kichiktoyni ham aniqlik, aniqlik, tartibni o'rgatadi. Oziqlanish haqida nima deyish mumkin. Har qanday ovqatlanish mutaxassisi oziq-ovqatni to'g'ri qabul qilish bir vaqtning o'zida sog'lom organizmning o'sishiga hissa

qo'shishini tasdiqlaydi. Kundalik tartib - bu kun davomida uyg'onish va uyquning almashinishini, shuningdek, turli tadbirlarni oqilona tashkil qilishni ta'minlaydigan aniq kundalik tartib. Bolaning yosh imkoniyatlariga mos keladigan to'g'ri rejim sog'lig'ini mustahkamlaydi, mehnat qobiliyatini, turli xil faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi va ortiqcha ishdan himoya qiladi.

Tanadagi barcha fiziologik jarayonlar o'ziga xos biologik ritmga ega bo'lib, yagona kunlik ritmga - kechayu kunduzning o'zgarishiga bo'ysunadi. Kun davomida bolaning faolligi va ishlashi bir xil emas. Ularning ko'tarilishi soat 8 dan 12 ga va 16 dan 18 ga qadar kuzatiladi va minimal ishlash muddati soat 14-16 ga to'g'ri keladi. Bolalarning aniq charchashini keltirib chiqaradigan mashg'ulotlar rejalashtirilganligi bejiz emas. kunning birinchi yarmida, optimal ishlash soatlarida. Ishlash noaniq va hafta davomida. Dushanba kuni u past. Bu, ko'p hollarda odatiy rejim sezilarli darajada buzilgan holda, uyda ikki kunlik qolib ketganidan keyin bolaning bolalar bog'chasi rejimiga moslashishi bilan izohlanishi mumkin. Ishlash seshanba va chorshanba kunlari eng yaxshi bo'ladi, keyin payshanbadan boshlab yana yomonlashadi va juma va shanba kunlari eng past ko'rsatkichga etadi. Binobarin, hafta oxiriga kelib charchoqning asta-sekin va barqaror o'sishi kuzatiladi. Bu ma'lum darajada tinch o'yinlar, uy-ro'zg'or ishlari, ta'lim ishlari bilan shug'ullanadigan bolalarning harakatsiz holatining uzoq davom etishi bilan bog'liq. Umuman olganda, bolalar bog'chasida o'tkaziladigan vaqtning 75-80% harakatsiz mashg'ulotlarga to'g'ri keladi, bolada faol harakatlarga o'ziga xos ehtiyoj bor. Dvigatel komponentining ko'payishi va hafta davomida faoliyatning oqilona taqsimlanishi (ish qobiliyatining dinamikasini hisobga olgan holda), ayniqsa bolalar uchun charchash, charchoqning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar soniga bog'liq bo'lishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarda uyg'onish segmentlarining davomiyligi 5-6 soat bilan cheklangan. Shuning uchun uyg'onish va uyquni almashtirish zarurati paydo bo'ladi. Erta bolalikdan rejim bo'yicha yashashga odatlangan bola buni bajonidil bajaradi. Vaqti kelganda yotishdan bosh tortishi uning xayoliga ham kelmaydi. Agar u kechqurun soat 9 da yotib, yarim soatdan kechiktirmay qattiq uxlab qolsa, ertalab uni uyg'otish kerak emas - u o'zi quvnoq va quvnoq uyg'onadi. Bolada xotirjam kiyinish uchun etarli vaqt bor, va ota-onalar uni shoshiltirishlari va uning sekinligidan noroziligini bildirishlari shart emas. Kun davomida ular takroriy takliflarga, stolga o'tirishga yoki sayrga chiqishga vaqtlarini behuda sarflamaydilar. Oilada kun tinch boshlanadi va tugaydi, rejimga rioya qilish bilan bog'liq barcha ziddiyatli vaziyatlar bundan mustasno.

Bolalar rejimi uchun "YO'Q" qoidalari: Tartibda ikkita asosiy "YO'Q" ni bajarish majburiydir: 1. Farzandingizning uyqusini qisqartirmang; 2. 19 soatdan keyin o'quv va rivojlanish tadbirlarini o'tkazmang. Yaxshi tartibning belgilari: Yaxshi ishlash; Charchoq yo'q; Tananing qarshiligini oshirish. Kundalik rejimga qat'iy rioya qilish: Kundalik rejimga qat'iy rioya qilinmasligi mumkin. Uning muvofiqligiga quyidagi omillar ta'sir qiladi: Bolaning sog'lig'i holati. Agar chaqalog'ingiz kasal bo'lsa, u holda uyqu va dam olishni oshirish tavsiya etiladi; Ob-havo sharoiti: agar ob-havo yaxshi bo'lsa, yurish vaqtini oshiring. Tartib tamoyillari: 1. Qat'iy rioya qilish; 2. Buyurtma qoidalarini doimiy ravishda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi; 3. Kırıntıların yoshini, uning individual ehtiyojlari va xususiyatlarini majburiy hisobga olish; 4. Har xil tadbirlarning tabiati va davomiyligi maydalanganlarning rivojlanishiga va uning qobiliyatlariga mos kelishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun eng oqilona rejim: 7.00 - 7.30 - uyg'onish, gimnastika, suv protseduralari; 8.00 - 8.30 - birinchi nonushta vaqti; 9.00 - 10.00 - mashg'ulotlar; 10.00 - ikkinchi nonushta vaqti; 10.20 - 12.00 - ko'chada yurish; 12.30 - 13.00 - tushlik vaqti; 13.00 - 15.00 - kunlik dam olish; 15.30 - tushdan keyin snack vaqti; 16.00 - 18.00 - o'yin faoliyati, yurish va ochiq havoda, ta'lim faoliyati; 18.30 - 19.00 - kechki ovqat vaqti; 19.00 - 20.30 - o'yinlar, mustaqil faoliyat; 21.00 - tayyorgarlik va yotish, uxlash. Ovqatlar: Barcha maktabgacha yoshdagi bolalar kuniga 5 marta ovqatlanishlari kerak: 1. Nonushta; 2. Ikkinchi nonushta; 3. Tushlik; 4. Aperatif; 5. Kechki ovqat. Porsiya hajmi chaqaloqning yoshiga mos kelishi kerak. Tushlik va peshindan keyin choy uchun har xil mavsumiy mevalar, xamir ovqatlar va qandolat mahsulotlari, sut yoki nordon sut mahsulotlari ideal. Hech qachon ovqatlanish oralig'ini uzoq qilmang! Maktabgacha yoshdagi bolalarda oshqozon-ichak traktining patologiyalari ko'pincha quyidagilarga olib keladi: 1. Tartibsiz ovqatlanish; 2. Ovqatlanish oralig'idagi uzoq intervallar; 3. Ortiqcha ovqatlanish; 4. Juda tez-tez ovqatlanish. Uyquni tashkil qilish: Bolaning kunlik uyqu davomiyligi butunlay uning yoshiga bog'liq: 5 yilgacha uyquning davomiyligi kuniga 12-12,5 soat bo'lishi kerak; 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar kuniga 11,5-12 soat uxlashlari kerak. Kechasi uyqu kamida o'n soat bo'lishi kerak. Kechasi uyquga tayyorgarlik ko'rish uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish muhimdir: Shovqinli o'yinlarni o'ynamang; Televizor ko'rishni cheklash; Farzandingizga kompyuter o'yinlarini o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yuqoridagi barcha harakatlar bolaning asab tizimini juda qo'zg'atadi va uning uyqusini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Kırıntıların salomatligi uchun yaxshi kunduzgi uyqu, uning davomiyligi 1-2 soat bo'lishi kerak. Ko'pincha etti yoshga to'lganida, ba'zan undan ham oldinroq, ko'plab chaqaloqlar kunduzi uxlashni rad

etishadi. Ota-onalar bolaning tushlik paytida dam olishlari uchun hamma narsani qilishlari kerak: Men o'qiyman; Faqat orzu qilish; To'shakda yoting; Passiv o'yinlar o'ynadi. Dam olishning etarli emasligi maydalanganlarning sog'lig'iga, uning kayfiyatiga va o'rganish va rivojlanish qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Yurishlar haqida: Ochiq havoda bo'lish chaqaloqning asosiy faoliyatidan biridir. Jismoniy faollik ham salomatlik, ham kayfiyat uchun muhimdir. Yomg'ir yoki sovuqdan tashqari, har kuni va har qanday ob-havoda bolalar bilan yurish kerak. Etarli faollik tufayli bolalar ko'chada muzlashmaydi. Tashqarida bo'lish - qattiqlashishning ajoyib usuli. Havoning bolaning tanasiga ta'siri: Metabolik jarayonlarni yaxshilash va tezlashtirish; Yurak-qon tomir tizimining ishini rag'batlantiradi; Nafas olish normallasadi; Tananing infeksiyalarga chidamliligini oshiradi. Rivojlanayotgan hodisalarning xususiyatlari: Diplom; Jismoniy tarbiya; Yaratilish; Matematika; Atrofdagi dunyo bilan tanishish. O'rganish uchun qulay vaqt: 9-12 soat; 16-18 soat. 3-4 yoshli bolalar bilan kuniga 15-20 daqiqa davom etadigan ikkita mashg'ulot o'tkazish kifoya. 5-6 yoshli bolalar bilan yarim soat davomida kuniga 2-3 ta dars tavsiya etiladi. Agar chaqaloq bolalar bog'chasiga borsa, u uchun 2-3 ta sport yoki raqs darslari etarli. Sinflar bilan singanlarning ortiqcha ish yuki uning sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi. Qoida tariqasida, bu biroz keyinroq quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi: nevrozlar; Immunitetning pasayishi; Uyquning buzilishi. Shuni unutmaslik kerakki, chaqaloq o'z-o'zidan o'ynash uchun biroz vaqt qolishi kerak. 1. Uxlash vaqti va davomiyligini kuzatishga intiling; 3. Bolaning ertalab bir vaqtda turishiga ishonch hosil qiling; 4. Bolaning kuniga 4-5 marta ovqatlanishiga ishonch hosil qiling; 5. Birinchi nonushta turishdan keyin bir soatdan kechiktirmasdan, oxirgisi esa yotishdan 1,5 soat oldin bo'lishi kerak; 6. Oziqlantirish orasidagi intervallar - taxminan 3-4 soat; 7. Bola ko'chada ko'p vaqt o'tkazishi kerak: yozda 6 soatdan ortiq, kuz va qishda kamida 4 soat; 8. Tez-tez rejim o'zgarishidan saqlaning; 9. Kırıntıların yosh xususiyatlarini, qobiliyatlarini va imkoniyatlarini ko'rib chiqing; 10. Bola kunni mashqlar bilan boshlashi kerak; 11. Kundalik rejimda suv protseduralariga vaqt ajrating; 12. Ovqatlanish uchun etarli vaqt ajrating, shunda bola uni yaxshilab chaynay oladi; 13. Rivojlanish faoliyati uchun etarli vaqt ajrating. Rejimni buzish: Dam olish kunlari yoki bayramlarda to'g'ri tartib buzilmasligi kerak. Bolalar bog'chasida rejimga qat'iy rioya qilinadi, lekin ko'plab ota-onalar ba'zan uni uyda buzadilar. Keyin dam olish kunlaridan keyin chaqaloq charchagan yoki hayajonlangan va dam olmaydi. Bolalar ham, kattalar ham kundalik tartibni buzishdan aziyat chekishadi. Ular ko'proq energiya sarflaydilar, charchoqni boshdan kechiradilar, ko'p ish qilishga vaqtlari yo'q. Shuning uchun,

maktabgacha tarbiyachining rejimini amalga oshirish barcha oila a'zolarining hayotini osonlashtirish uchun muhimdir!

Ko'pincha rejimning buzilishi quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi:

1. Chaqaloqning jismoniy faolligining etarli emasligi; 2. Televizor tomosha qilish ishtiyoqi; 3. Kompyuter o'yinlariga ishtiyoq; 4. Ota-onalar kunduzgi uyquning rolini bilishmaydi. Ota-onalar farzandining kundalik tartibini amalga oshirishga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Shunda u xarakterning ijobiy fazilatlarini - tashkilotchilik, mustaqillik, intizom, o'ziga ishonchni shakllantiradi!

7.00 - 8.00 - uyg'onish, ertalabki mashqlar, suv protseduralari, yuvish; 8.00 - 8.40 - nonushta; 9.10 - 10.00 - o'yinlar va rivojlanish tadbirlari; 10.10 - 12.00 - toza havoda yurish va o'yinlar; 12.30 - 13.20 - tushlik; 13.30 - 15.30 - kunduzgi uyqu (ochiq deraza, deraza yoki verandada); 15.00 - 16.00 - sokin o'yinlar uchun bo'sh vaqt va tushdan keyin gazak uchun tayyorgarlik; 16.00 - 16.30 - tushdan keyin choy; 16.30 - 17.30 - o'quv o'yinlari; 17.30 - 19.00 - toza havoda yurish va o'yinlar; 19.00 - 19.30 - kechki ovqat; 19.00 - 21.00 - bo'sh vaqt, sokin o'yinlar; 21.00 - 21.30 - cho'milish, yotishga tayyorgarlik; 21.30 - 7.00 - tungi uyqu. Maktabgacha yoshdagi bolaning hayotida kundalik tartibning ahamiyati.

• Kundalik rejim bolalar salomatligi va jismoniy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Ovqatlanish, uxlash, yurish, o'ynash va mashq qilish uchun doimiy vaqt - I. P. Pavlov tashqi stereotip deb atagan - bolani to'g'ri tarbiyalashning zaruriy shartidir. Kundalik tartib - bu uyg'onish va uyquning almashinishini, shuningdek, turli tadbirlarni oqilona tashkil qilishni ta'minlaydigan kun davomida hayotning aniq kundalik tartibi. Bolaning yosh imkoniyatlariga mos keladigan to'g'ri rejim sog'lig'ini mustahkamlaydi, mehnat qobiliyatini, turli xil faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi va ortiqcha ishdan himoya qiladi. Ovqatlanish, uxlash, yurishning kechikishi bolalarning asab tizimiga salbiy ta'sir qiladi: ular letargik bo'lib qoladilar yoki aksincha, hayajonlanadilar, harakat qila boshlaydilar, ishtahani yo'qotadilar, yomon uxlaydilar va bezovta uxlaydilar. Bolalarning quvnoq, quvnoq va ayni paytda muvozanatli kayfiyati ko'p jihatdan rejimning qat'iy bajarilishiga bog'liq. Bolalar bog'chasida uydin ta'lim olishning muhim farqlovchi xususiyatlaridan biri bu bolalar bog'chasidagi tartibdir. Bolalar bog'chasida hamma narsa oldindan belgilangan jadvalga bo'ysunadi. Va bu shubhasiz ortiqcha. Axir, bunday tizim hatto eng eksantrik kichkintoyini ham aniqlik, aniqlik, tartibni o'rgatadi. Oziqlanish haqida nima deyish mumkin. Har qanday ovqatlanish mutaxassisi oziq-ovqatni to'g'ri qabul qilish bir vaqtning o'zida sog'lom organizmning o'sishiga hissa qo'shishini tasdiqlaydi. Har qanday faoliyat refleksli ravishda amalga oshiriladigan tashqi stimulg javobdir. Bu miya yarim korteksidagi murakkab jarayonlarning

natijasi bo'lib, asab energiyasining katta sarflanishi bilan birga keladi va charchoqqa olib keladi. Qattiq rejimga odatlangan bolada ovqatlanish, uxlash, dam olishga bo'lgan ehtiyoj muntazam ravishda paydo bo'ladi va barcha ichki organlarning faoliyatida ritmik o'zgarishlar bilan birga keladi. Tana, go'yo, bo'lajak faoliyatga oldindan moslashadi, shuning uchun u asabiy energiyani ortiqcha isrof qilmasdan juda samarali amalga oshiriladi va aniq charchoqqa olib kelmaydi. • Jismoniy tarbiya vositalaridan biri - bolalarning har bir yosh guruhi uchun ularning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan rejimni to'g'ri bajarishdir. Agar rejim to'g'ri bajarilgan bo'lsa, unda bolalar xotirjam, faol shug'ullanadilar, o'ynaydilar, yaxshi ovqatlanadilar, tezda uxlab qolishadi va qattiq uxlashadi, quvnoq va quvnoq uyg'onadilar. Bolalar qanchalik kichik bo'lsa, ular qanchalik mustaqil bo'lsa, barcha rejim momentlarida asta-sekinlik tamoyilini saqlab qolish qanchalik muhim. Kundalik rejimda mavsumiy o'zgarishlarni amalga oshirish muhimdir. Qishda, ob-havoning o'ziga xos xususiyatlari va bolalar bilan mashg'ulotlarning ko'pligi tufayli bolaning kun davomida havoga ta'siri biroz kamayadi. Shuning uchun yurish alohida ahamiyatga ega, bu kuniga kamida 2 marta muntazam ravishda amalga oshirilishi juda muhimdir. Yozda va yilning boshqa issiq davrlarida bolalarning ochiq havoda bo'lishlarining kunlik davomiyligi oshadi, chunki darslar soni bittaga kamayadi va iloji bo'lsa, deyarli barcha muntazam jarayonlar saytda amalga oshiriladi. Bolalar bilan mashg'ulotlarning aksariyati jismoniy tarbiya, musiqa, boshqalar bilan tanishish va boshqalar. - ochiq havoda ham qilish kerak. Hayotning dastlabki uch yilida kundalik tartib bir necha marta o'zgaradi. U maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning asosiy vazifalariga bo'ysunishi kerak: to'g'ri o'sish va rivojlanishga yordam berish, sog'lig'ini mustahkamlash, asosiy harakatlarni rivojlantirish va nutq funksiyasini shakllantirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kun rejimi, shuningdek, ularning yuqori asabiy faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerak, bu hali ham miya yarim korteksi hujayralarining ozgina charchashi, asabiy jarayonlarning ma'lum bir beqarorligi bilan tavsiflanadi. Kun davomida yaxshi ishlash turli tadbirlar va ularning almashinishi bilan ta'minlanadi. Fiziologik nuqtai nazardan, bu miya yarim korteksining bir vaqtning o'zida ishlash va dam olish qobiliyatiga bog'liq. Tanadagi barcha fiziologik jarayonlar o'ziga xos biologik ritmga ega bo'lib, yagona kunlik ritmga - kechayu kunduzning o'zgarishiga bo'ysunadi. Kun davomida bolaning faolligi va ishlashi bir xil emas. Ularning ko'tarilishi soat 8 dan 12 gacha va 16 dan 18 soatgacha qayd etiladi va minimal ishlash muddati soat 14-16 ga to'g'ri keladi. Shuning uchun birinchi yarmida bolalarning aniq charchoqlarini keltirib chiqaradigan mashg'ulotlar

rejalashtirilgan. kun, optimal ishlash soatlarida. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nutqni rivojlantirish, savodxonlik, matematikani o'rgatish, tashqi dunyo bilan tanishish bo'yicha mashg'ulotlar modellashtirish, chizish, loyihalashdan ko'ra ko'proq charchatadi. Jismoniy tarbiya va musiqa charchoqni kamaytiradi yoki olib tashlaydi. • Ishlash noaniq va hafta davomida. Dushanba kuni u past. Bu, ko'p hollarda odatiy rejim sezilarli darajada buzilgan holda, uyda ikki kunlik qolib ketganidan keyin bolaning bolalar bog'chasi rejimiga moslashishi bilan izohlanishi mumkin. Ishlash seshanba va chorshanba kunlari eng yaxshisidir va payshanba kundan beri yomonlashib, juma va shanba kunlari eng past ko'rsatkichga erishdi. Binobarin, hafta oxiriga kelib charchoqning asta-sekin va barqaror o'sishi kuzatiladi. Bu ma'lum darajada sokin o'yinlar va tarbiyaviy ishlar bilan shug'ullanadigan bolalarning harakatsiz holatining uzoq davom etishi bilan bog'liq. Umuman olganda, bolalar bog'chasida o'tkaziladigan vaqtning 75-80% harakatsiz mashg'ulotlarga to'g'ri keladi, bolada faol harakatlarga o'ziga xos ehtiyoj bor. Dvigatel komponentining ko'payishi va hafta davomida faoliyatning oqilona taqsimlanishi, ayniqsa bolalar uchun charchash, charchoqning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar soniga bog'liq bo'lishi mumkin. • Maktabgacha yoshdagi bolalarda uyg'onish segmentlarining davomiyligi 5-6 soat bilan chegaralanadi. Shuning uchun uyg'onish va uyquni almashtirish zarurati paydo bo'ladi. Erta bolalikdan rejim bo'yicha yashashga odatlangan bola buni bajonidil bajaradi. Vaqti kelganda yotishdan bosh tortishi uning xayoliga ham kelmaydi. Agar u kechqurun soat 9 da yotib, yarim soatdan kechiktirmay qattiq uxlab qolsa, ertalab uni uyg'otish kerak emas, o'zi quvnoq va quvnoq uyg'onadi. Bolada xotirjam kiyinish uchun etarli vaqt bor, va ota-onalar uni shoshiltirishlari shart emas. Kun davomida ular takroriy takliflarga, stolga o'tirishga yoki sayrga chiqishga vaqtlarini behuda sarflamaydilar. Oilada kun tinch boshlanadi va tugaydi, rejimga rioya qilish bilan bog'liq barcha ziddiyatli vaziyatlar bundan mustasno. Kechki soatlar ota-onalar tomonidan o'z ishlari uchun to'liq foydalaniladi. Agar soat ritmi kundan-kunga takrorlansa Ovqatlanish, uxlash, yurish, turli xil harakatlar, bu asab tizimining holatiga va tanadagi barcha fiziologik jarayonlar qanday davom etishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida rejim to'liq amalga oshirildi. Ammo uyda (bolalar bog'chalariga bormaydigan va bormaydigan bolalar uchun) har doim ham kuzatilmaydi. Ma'lum bo'lishicha, dam olish kunlarida to'g'ri kun rejimining yo'qligi dushanba kuni bolaning bolalar bog'chasidagi holatiga ta'sir qiladi: biroz charchoq, letargiya (yoki aksincha, qo'zg'aluvchanlik kuchayishi) seziladi, chaqaloq kun davomida ko'proq uxlaydi. boshqa kunlarda. Agar bola bolalar bog'chasiga borsa, dam olish va bayram kunlarida uning uy tartibi maktabgacha ta'lim

muassasasi rejimiga mos kelishi kerak. Belgilangan kun tartibi jiddiy sababsiz buzilmasligi kerak. Bolaning yashash sharoiti o'zgarganda ham, iloji bo'lsa, uni saqlab qolish kerak (masalan, agar ota-onalar uni bir muddat qarindoshlariga yuborsa yoki u bilan temir yo'lda uzoq safarga chiqsa). Ba'zi hollarda, 30 daqiqa ichida rejimdan chetga chiqishga ruxsat beriladi, lekin bundan ortiq emas. Kundalik rejimning to'g'riligi ko'p jihatdan chaqaloqning o'zi rivojlangan odatlar va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalariga asoslanib, uning xatti-harakatlarini qanday tartibga solishiga bog'liq. Tajriba shuni ko'rsatadiki, belgilangan tartibni kundan-kunga qat'iy rioya qilish bolada rejimni o'z-o'zidan, kattalarni talab qilmasdan, majburlashsiz amalga oshirishga bo'lgan faol istagini rivojlantiradi va bu shunday muhim fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. tashkilot va o'z-o'zini intizom sifatida xatti-harakat, vaqt hissi, uni tejash qobiliyati.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dronova T. N. Bilan birga oila: uchun nafaqa Maktabgacha ta'lim muassasasi va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar / T. N. Doronova, G. V. Glushkova, T. I. Grizik va boshqalar - M.: Ta'lim, 2005 yil.
2. Glebova, S. V. Bolalar bog'chasi - oila: aspektlari o'zaro ta'sirlar. G. A. Antipova / Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi. - 2011. -№12. -BILAN. 88 - 94
3. Davydova, O. I. Maktabgacha ta'lim muassasasi bilan ishlashda kompetentsiyaga asoslangan yondashuv. ota-onalar. O. I. Davydova. - SPB.: OOO "Nashriyot uyi "Bolalik matbuoti", 2013. - 128s